

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 54-65.
Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):54-65.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 336.74
<https://doi.org/>

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕЗНАЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наталья Викторовна Перловская¹, Юлия Сергеевна Расторгуева²

¹Луганский государственный университет им. В. Даля, Луганск, ЛНР, Россия,
perlovskanata@mail.ru

²Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
yuleya@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8362-0111>

Аннотация. В статье отмечены правовые аспекты регулирования безналичного денежного обращения, которые нуждаются в совершенствовании и уточнении законодательства. Отдельное внимание уделено особенностям наличного и безналичного обращения денег. Представлен комплексный анализ структуры денежной массы, исследована динамика безналичных расчётов, а также темпы их роста. Рассмотрены тенденции роста безналичных расчётов и факторы, способствующие их развитию, включая цифровизацию и повышение роли инновационных финансовых технологий. Выделены причины увеличения доли безналичных платежей, вызванных активным использованием мобильных приложений, онлайн-банкингов и платёжных систем, которые делают финансовые операции удобнее и доступнее. Сделан вывод о том, что несмотря на активное развитие безналичных платежей, наличные деньги продолжают сохранять свою актуальность благодаря ликвидности, универсальности и востребованности среди отдельных социальных групп. А также о том, что в условиях трансформации финансового рынка необходим сбалансированный подход, который обеспечит стабильность и гибкость финансовых процессов.

Ключевые слова: безналичное денежное обращение, безналичные расчёты, денежные агрегаты, транзакции, FinTech-сервисы

Для цитирования: Перловская Н. В., Расторгуева Ю. С. Тенденции развития безналичного обращения денежных средств // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 54-65. <https://doi.org/> .

Current problems in the development of the financial, credit and banking system

Original article

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF NON-CASH CIRCULATION OF FUNDS

Natalia V. Perlovskaya¹, Yulia S. Rastorgueva²

¹Luhansk State University named after V. Dahl. Lugansk, LPR, Russia,
perlovskanata@mail.ru

²Donetsky Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
yuleya@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8362-0111>

Abstract. The article highlights the legal aspects of the regulation of non-cash money circulation, which need to be improved and clarified legislation. Special attention is paid to the peculiarities of cash and non-cash circulation of money. The paper presents a comprehensive analysis of the structure of the money supply, examines the dynamics of non-cash payments, as well as their growth rates. The article considers the growth trends of non-cash payments and factors contributing to their development, including digitalization and the increasing role of innovative financial technologies. The reasons for the increase in the share of non-cash payments caused by the active use of mobile applications, online banking and payment systems that make financial transactions more convenient and accessible are highlighted. It is concluded that despite the active development of non-cash payments, cash continues to remain relevant due to its liquidity, versatility and demand among individual social groups. And also that in the context of the transformation of the financial market, a balanced approach is needed to ensure the stability and flexibility of financial processes.

Keywords: non-cash money circulation, non-cash payments, monetary aggregates, transactions, FinTech services

For citation: Perlovskaya N. V., Rastorgueva Yu. S. Trends in the development of non-cash circulation of funds // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):54-65. (In Russ.), <https://doi.org/> .

Введение

Актуальность темы безналичного денежного обращения обусловлена современными тенденциями глобальной цифровизации, ускоренным развитием финансовых технологий и изменением предпочтений потребителей. Переход к безналичным расчётам не только упрощает и ускоряет процесс платежей, но также способствует повышению прозрачности экономических операций, снижению уровня теневой экономики и увеличению доступности финансовых услуг.

Анализируя работы современных учёных, занимающихся вопросами безналичного денежного обращения, стоит заметить, что этот вопрос интересует не только экономистов. Большое внимание уделяется правовой составляющей, среди юристов возникает ряд споров о правовом статусе безналичных денег. Это порождает различные точки зрения среди исследователей.

Взгляды разных авторов на правовую природу безналичных денег представлены в работе А. С. Кошмана [1]. Первая группа авторов рассматривают безналичные деньги как обязательство банка. Согласно их теории, когда деньги попадают на банковский счёт, вкладчик перестаёт быть их владельцем, взамен у него появляется право потребовать эти деньги у банка. То есть деньги приобретают статус обязательства

банка. Одной из первых такую точку зрения предложила Л. А. Новосёлова¹. При сделке в безналичной форме объектом является требование к банку о проведении операции в размере указанной суммы. В процессе сделки происходит трансформация и перераспределение денежных обязательств, а не фактическое перемещение денежных средств [1].

Вторая группа авторов утверждает, что безналичные деньги – это особый вид имущества, такой же, как и наличные. Авторы утверждают, что правовой статус денег не изменён, будь то наличная или безналичная их форма, тогда и права их владения не меняются. Л. Г. Ефимова [2] склонна считать безналичные денежные средства особой формой денег. Её мнение основано на «теории фикции», которая утверждает, что безналичные денежные средства – это квазиналичные, которые имеют статус вещей. Исходя из данной теории можно заключить, что безналичные денежные средства, которые хранятся на счетах в банках, являются имуществом их владельца, который их разместил на банковских счетах.

Третья группа авторов старается обобщить видение первых двух и объясняют, как безналичные деньги могут быть одновременно и долговым обязательством банка и в то же время имуществом вкладчика. Юристы, которые придерживаются этой теории, говорят, что законодатели специально сделали так, чтобы мы могли обращаться с безналичными деньгами почти как с обычными вещами [3]. Например, мы можем продать их или подарить. Но при этом важно помнить, что эти деньги всё равно остаются долгом банка.

В работе М. А. Кондратова [4] проведён анализ изменений денежной массы и сделаны выводы о состоянии и тенденциях развития денежного обращения России.

Согласно Федеральному закону от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации», безналичные деньги рассматриваются, как обязательство банка перед клиентом [5]. Однако в новой редакции Гражданского кодекса РФ, введённой Федеральным законом от 02 июня 2013 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой ГК РФ», безналичные деньги приобрели новый статус и были выделены отдельно от наличных, это дало возможность признать их самостоятельным объектом гражданских прав [6]. В связи с этим были выделены особенности их правового регулирования и установлен отдельный правовой режим для данной формы денежных средств.

Восприятие правовой природы безналичных денег позволяет защищать свои права в случае возникновения споров с банком, а также способствует развитию новых финансовых инструментов и услуг. Безналичные денежные средства имеют уникальную правовую природу, отличную от наличных денег. Они представляют собой права требования к банку или другому финансовому учреждению, а не физические объекты, как наличные деньги. Это создаёт определённые сложности в правовом регулировании и определении их статуса.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является определение современных тенденций развития безналичного обращения денежных средств, анализ динамики безналичного денежного обращения, рекомендации по поддержке внедрения FinTech-сервисов в развитие денежных расчётов.

Задачи исследования:

1. Провести анализ структуры денежной массы, наличной и безналичной её составляющих.

¹ Денежные расчёты в предпринимательской деятельности: учебник / Л. А. Новосёлова. Москва: учебно-консульт. центр 'ЮрИнфоР'. 1996. 160 с.

2. Оценить влияние FinTech-сервисов на развитие и эффективность безналичных расчётов.

3. Разработать рекомендации по поддержке внедрения и развитию FinTech-сервисов для улучшения системы безналичного обращения.

Методы исследования

1. Аналитический метод: исследование доступных источников, включая литературные материалы, правовые акты и данные статистики, с целью выявления и изучения ключевых тенденций.

2. Статистический анализ: анализ структуры денежной массы и динамики темпов роста наличных и безналичных денег в обращении.

3. Методы анализа и синтеза: разбиение информации на составляющие части для детального изучения и последующего объединения данных для построения целостной картины.

Результаты исследования и их обсуждение

Наличные и безналичные расчёты имеют свои функциональные различия и области применения. Наличные расчёты чаще используются в розничной торговле и в повседневных бытовых операциях, так как они удобны для небольших сумм и не требуют технических средств для проведения транзакций. Безналичные расчёты, напротив, находят своё применение в более крупных и сложных операциях, таких как оптовая торговля, расчёты между предприятиями и международные сделки. Они обеспечивают большую безопасность, удобство и возможность отслеживания транзакций, что особенно важно в деловом и международном обороте.

В Российской Федерации регулирование и контроль процессов денежного обращения осуществляет Центральный банк. Денежная масса представляет собой совокупность финансовых активов, включающих наличные и безналичные средства, находящиеся в распоряжении физических и юридических лиц, а также государства. В её структуре выделяют денежные агрегаты, которые классифицируются по уровню ликвидности (M0, M1, M2 и M2X), каждый из которых характеризует определённую степень доступности денежных средств для использования в экономике [7].

Чтобы выявить тенденции в структуре наличных и безналичных средств, а также оценить влияние денежного обращения на макроэкономические показатели, проводится анализ структуры денежной массы в национальном её определении без учёта депозитов в иностранной валюте и сберегательных сертификатов. Для анализа использованы данные из отчёта Банка России (таблица 1).

За десять лет денежная масса в стране увеличилась более чем в три с половиной раза. Этот значительный рост объёма денег в обращении был вызван активным экономическим ростом, который потребовал большего финансирования для предприятий. Рост ВВП сопровождался соответствующим увеличением денежной массы, необходимой для поддержания деятельности бизнеса.

Наличные деньги в обращении (агрегат M0) за 10 лет вырос в 2,4 раза. Однако доля наличности в общей денежной массе уменьшилась. В 2015 году наличные составляли 22,7 % от общей денежной массы, а к 2025 году их доля снизилась до 14,7 %. Эта тенденция объясняется более быстрым ростом безналичных расчётов: объём переводных депозитов (входящих в агрегат M1) увеличился в 4,2 раза, а объём других видов депозитов (входящих в агрегат M2) вырос в четыре раза.

Таблица 1 – Структура денежной массы в национальном её определении (денежный агрегат М2) России по состоянию на 1 января 2015-2025 годов [8]

Table 1 – Structure of money supply in its national definition (monetary aggregate M2) of Russia as of 1 January 2015-2025 [8]

Годы	Денежная масса (денежный агрегат М2)		в том числе					
			наличные деньги в обращении (М0)		переводные депозиты (М1)		другие депозиты, входящие в состав денежного агрегата М2	
	млрд руб.	%	млрд руб.	%	млрд руб.	%	млрд руб.	%
2015	31 615,8	100	7 171,5	22,7	8 170	25,8	16 274,3	51,5
2016	35 179,6	100	7 239,1	20,6	9 276,4	26,4	18 664,1	53,1
2017	38 418	100	7 714,8	20,1	9 927,6	25,8	20 775,6	54,1
2018	42 442,1	100	8 446	19,9	11 062,8	26,1	22 933,3	54,0
2019	47 109,3	100	9 339	19,8	12 285,1	26,1	25 485,2	54,1
2020	51 660,3	100	9 658,4	18,7	14 203,3	27,5	27 798,6	53,8
2021	58 652,1	100	12 523,9	21,4	19 261,7	32,8	26 866,5	45,8
2022	66 252,9	100	13 200,4	19,9	22 808,3	34,4	30 244,2	45,6
2023	82 388	100	15 435,7	18,7	28 582,8	34,7	38 369,5	46,6
2024	98 385,4	100	17 134	17,4	32 551,8	33,1	48 699,6	49,5
2025	117 256,4	100	17 274	14,7	34 441,5	29,4	65 540,9	55,9

Рост депозитов обусловлен проводимой Банком России политикой повышения ключевой ставки, способствующей увеличению доходности вкладов. Дополнительно наблюдается укрепление доверия населения к банковскому сектору, что также влияет на сокращение доли наличных денег в обращении. Таким образом, увеличение объёмов депозитов представляет собой один из ключевых факторов снижения использования наличных средств в экономике.

В таблице 2 приведены данные о структуре и динамике роста наличных и безналичных денежных средств в обороте. Визуальное представление соотношения этих двух форм денег в России отображено на рисунке 1.

Таблица 2 – Анализ наличной и безналичной составляющих денежного агрегата М2 России по состоянию на 1 января 2015-2025 годов

Table 2 – Analysis of cash and non-cash components of Russia's monetary aggregate M2 as of 1 January 2015-2025

Годы	Денежная масса (М2)	в том числе:					
		наличные деньги в обращении (М0)			безналичные средства		
	млрд руб.	млрд руб.	%	Темп роста, %	млрд руб.	%	Темп роста, %
2015	31 615,8	7 171,5	22,7 %	-	24 444,3	77,3 %	-
2016	35 179,6	7 239,1	20,6 %	100,9 %	27 940,5	79,4 %	114,3 %
2017	38 418	7 714,8	20,1 %	106,6 %	30 703,2	79,9 %	109,9 %

Продолжение таблицы 2
 Continuation of Table 2

Годы	Денежная масса (M2)	в том числе					
		наличные деньги в обращении (M0)			безналичные средства		
	млрд руб.	млрд руб.	%	Темп роста, %	млрд руб.	%	Темп роста, %
2018	42 442,1	8 446	19,9 %	109,5 %	33 996,1	80,1 %	110,7 %
2019	47 109,3	9 339	19,8 %	110,6 %	37 770,3	80,2 %	111,1 %
2020	51 660,3	9 658,4	18,7 %	103,4 %	42 001,9	81,3 %	111,2 %
2021	58 652,1	12 523,9	21,4 %	129,7 %	46 128,2	78,6 %	109,8 %
2022	66 252,9	13 200,4	19,9 %	105,4 %	53 052,5	80,1 %	115,0 %
2023	82 388	15 435,7	18,7 %	116,9 %	66 952,3	81,3 %	126,2 %
2024	98 385,4	17 134	17,4 %	111,0 %	81 251,4	82,6 %	121,4 %
2025	117 256,4	17 274	14,7 %	100,8 %	99 982,4	85,3 %	123,1 %

Рисунок 1 – Структура денежного обращения Российской Федерации в 2015-2025 годах

Figure 1 – Structure of money circulation of the Russian Federation in 2015-2025

В 2021 году наблюдается заметное ускорение темпов роста наличных денежных средств. С введением первых ограничений в 2019 году, направленных на борьбу с распространением коронавируса, граждане начали активно выводить свои накопления из банков, переводя значительную их часть в наличную форму (рисунок 2).

Анализ динамики роста наличных и безналичных денежных средств позволяет выделить несколько ключевых закономерностей. В 2016 году отмечено снижение темпов роста безналичных денег при одновременном увеличении объема наличных средств. В период 2017-2019 годов темпы изменения обоих видов денежной массы сохранялись на относительно стабильном уровне.

В 2020 году рост безналичных денег превысил увеличение наличных, что было обусловлено воздействием факторов, связанных с пандемией. Однако в 2021 году зафиксирован резкий рост объёма наличных средств, достигший 10 % по сравнению с предыдущим периодом. С 2022 года наблюдается устойчивое преобладание темпов роста безналичных денег над наличными, сопровождающееся разнонаправленным характером изменений: снижение скорости роста наличных денежных средств и ускорение динамики увеличения безналичных платежей.

Рисунок 2 – Динамика темпов роста наличных и безналичных денег в обращении в Российской Федерации в 2015-2025 годах

Figure 2 – Dynamics of growth rates of cash and non-cash money in circulation in the Russian Federation in 2015-2025

Рост денежной массы в указанный период обусловлен двумя основными факторами: во-первых, все большей распространённостью безналичных платежей среди граждан, и, во-вторых, более привлекательными условиями по банковским вкладам, что является следствием повышения ключевой ставки. В отличие от кризисных ситуаций, когда население предпочитает накапливать наличные деньги для обеспечения финансовой безопасности, в стабильной экономической обстановке наблюдается обратная тенденция.

Безналичные расчёты, постепенно заменяя использование наличных денежных средств, снижают потребность в их обращении, оптимизируют процесс финансовых транзакций в экономической системе, способствуют сокращению операционных расходов, а также стимулируют накопление и концентрацию капиталов. Они упрощают перераспределение денежных средств внутри финансово-кредитной системы.

Кроме того, данный механизм обеспечивает более высокий уровень безопасности, поскольку минимизирует риски финансовых злоупотреблений. Также снижается необходимость в производстве банкнот и монет, их хранении и транспортировке, что способствует повышению эффективности денежного обращения.

Проанализируем динамику доли безналичных расчётов в денежном обороте Российской Федерации за последние 10 лет (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика безналичных расчётов в Российской Федерации с 2014 по 2024 гг.

Figure 3 – Dynamics of non-cash settlements in the Russian Federation from 2014 to 2024

Согласно отчёту о результатах деятельности Банка России, в 2014 году около 25,2 %² россиян оплачивали товары и услуги безналичными способами, а к 2024 году они превысили 85 %³. Темпы прироста безналичных расчётов достаточно динамичны, до 2019 года наблюдается плавный рост показателя. Самая высокая скорость внедрения безналичных расчётов замечена в 2016 году, темп прироста показателя составил 8,3 %, что на 2,5 % выше предыдущего года. Стоит упомянуть, что в этот же период отмечается и высокий уровень инфляции 12,9 %⁴, который был вызван санкциями. Взаимосвязь роста безналичных расчётов и уровня инфляции может быть обусловлена не только санкционными факторами, но и выводом из тени отечественных производителей. Пик прироста безналичных расчётов приходится на 2019 год (9,1 %), такую динамику можно обусловить пандемией COVID-19, которая дала мощный старт внедрению современных финансовых технологий, платёжных систем, способствующих продвижению безналичных расчётов. В 2020-2024 годах изменения темпов прироста безналичных расчётов динамичны и волнообразны при стабильном росте их доли в денежном обращении страны.

Проведя анализ динамики развития безналичных платежей за последние десять лет, стоит отметить, что именно годы переломных событий (санкции, пандемия, начало СВО) были трамплином для внедрения инновационных финансовых продуктов и систем. В начале этого десятилетнего этапа санкции создали сложные финансовые условия и установили жёсткие экономические рамки для макроэкономического развития страны. Пандемия и период изоляции позволили выиграть время, адаптировать население и внедрить новейшие финансовые технологии. За это время был запущен процесс цифровизации и трансформации финансовой системы страны.

²ЦБ спрогнозировал рост оплаты безналичных платежей до 90 %.

URL: <https://www.rbc.ru/finances/17/04/2024/661fa7dd9a79475cf694379b>.

³ЦБ: доля безналичных платежей в РФ превысила 85 %. URL: <https://tass.ru/ekonomika/23257775>.

⁴Инфляция и ключевая ставка Банка России. URL: https://cbr.ru/hd_base/infl/.

Застой при изоляции ускорил процесс адаптации старших поколений к цифровым технологиям, сложившиеся условия заставили пожилых людей вникнуть и приобрести пользовательский опыт работы с онлайн-сервисами. Параллельно с этим, финансовые организации активно инвестировали в разработку и улучшение онлайн-платформ, стремясь обеспечить удобство и безопасность операций, что в дальнейшем укрепило доверие к этим сервисам. Можно утверждать, что пандемия COVID-19 стала катализатором для интенсивного внедрения и популяризации цифровых финансовых продуктов, способствовала повышению уровня цифровой финансовой грамотности населения, заставила воспринимать безналичные расчёты как неотъемлемую часть современной экономики.

Новые санкции диктовали жёсткие условия для бизнеса, однако государство не осталось в стороне и применило ряд мер финансовой поддержки, что позволило развить производство собственных, импортозамещающих продуктов и услуг, стабилизировать макроэкономические процессы в стране.

Начало специальной военной операции и связанные с этим санкции ограничили финансовые операции российских банков на международном уровне, из России ушли международные платёжные системы Visa и Mastercard. Как следствие, активное развитие получила национальная платёжная система «Мир». Использование карт платёжной системы «Мир» для оплаты услуг стало самым популярным вариантом практически во всех сферах. Дебетовые карты лидируют среди безналичных методов оплаты, на втором месте – мобильный или интернет-банкинг, электронные кошельки закрывают этот рейтинг.

Рост доли безналичных форм движения денежных потоков населения отражает глубокие изменения в финансово-экономических отношениях общества, связанные с цифровизацией и развитием современных технологий. Банковские продукты становятся всё доступнее, благодаря чему людям проще и легче осуществлять финансовые операции. Что способствует снижению затрат на проведение операций, увеличению скорости их осуществления, повышает их прозрачность. Благодаря этому доходы населения фиксируются и облагаются налогами, что стабилизирует и способствует росту экономики страны. Такие изменения положительно сказываются не только на макропоказателях государства, но и на благосостоянии её граждан.

Этот тренд также способствует повышению общей финансовой дисциплины и снижению объёмов теневой экономики, так как переводы и платежи, осуществляемые через цифровые платформы, легко отслеживаются и контролируются. Более того, безналичное обращение позволяет государству и финансовым учреждениям анализировать поведенческие и потребительские предпочтения населения, создавая условия для адаптации продуктов и услуг под актуальные запросы пользователей [9].

Современная финансовая политика использует инструменты стимулирования безналичных расчётов в виде налоговых льгот, ограничений на наличные расчёты, программ скидок и бонусов от продавцов при безналичной оплате. Использование таких методик способствует активному продвижению и популяризации электронных платежей. Следует отметить и отрицательные последствия сокращения объёма наличного денежного оборота. Среди них можно выделить утрату конфиденциальности финансовых операций, возникновение сложностей, связанных с техническими аспектами функционирования электронных систем, а также потенциальные риски хищения денежных средств посредством электронных методов. Эти факторы требуют дополнительного изучения и разработки мер по их минимизации и устранению [10].

Лица, не имеющие доступа к банковским услугам, включая пожилых людей и жителей отдалённых районов, могут столкнуться с трудностями в ведении финансовых операций. Безналичные расчёты полностью зависят от работы

технологической инфраструктуры, и сбои в сетях могут приводить к невозможности проводить платежи. Малые предприятия могут нести дополнительные затраты на обслуживание терминалов для карт и использование банковских систем.

Можно предположить, что в третьем десятилетии XXI века темпы роста безналичных расчётов замедлятся, вытеснив наличные деньги из обращения до предельных значений. Такая тенденция обусловлена активным развитием цифровых платёжных систем, а также повсеместным распространением банковских карт и электронных денежных средств, которые вытесняют традиционные формы наличных расчётов. То, что происходит сейчас в мире финансовых технологий, можно смело называть финансово-технологической революцией. Бесконтактные технологии оплаты, такие как NFC и QR-коды, упрощают и ускоряют процесс оплаты [11]. Инновационные финансовые продукты и цифровые технологии призваны снизить время транзакций, сделать процедуру расчёта удобной и возможной в любое астрономическое время, в любой точке мира.

Современная банковская система с развитием инновационных финансовых технологий подвержена полной цифровизации и роботизации. Основным конкурентом для традиционных банков стали FinTech-компании. Они быстро внедрились на финансовый рынок и заняли свою нишу, тем самым создавая стимулы для банков.

Исследование российского рынка FinTech свидетельствует о его соответствии мировым тенденциям развития. В период с 2019 по 2021 годы наибольшие темпы роста продемонстрировали компании, специализирующиеся на платёжных сервисах, онлайн-кредитовании и разработке IT-инфраструктуры. Пандемия стала катализатором повышения финансовой грамотности населения, что способствовало осознанию потребностей и увеличению использования FinTech-решений. Наибольшая востребованность наблюдается в таких сегментах, как мобильные кошельки, платёжные системы и потребительское кредитование [12]. Эксперты предсказывают, что лидирующие позиции на рынке займут технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных (Big Data).

Система быстрых платежей (СБП) стремительно набирает популярность в России. Как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, уже половина населения страны использует СБП для переводов, а треть – для оплаты товаров и услуг. В 2024 году объём операций через СБП удвоился по сравнению с 2023 годом, достигнув 13,4 млрд транзакций на общую сумму 69,5 трлн рублей. Наибольший всплеск активности наблюдался в IV квартале, на который пришлась треть всех операций⁵.

Выводы

В последние годы наблюдается устойчивый тренд к увеличению доли безналичного денежного оборота в экономике. Согласно последним данным, уровень безналичных расчётов достиг практически 86 %. Это свидетельствует о заметной трансформации финансовых операций, однако следует заметить, что темпы роста безналичных расчётов стали замедляться. Данный факт может свидетельствовать о том, что, несмотря на все преимущества, которые предлагает безналичный оборот, полное вытеснение наличных денег с рынка в обозримом будущем представляется маловероятным.

В условиях активного развития цифровых технологий и распространения безналичных расчётов наличные деньги продолжают играть значимую роль в финансовой системе. Несмотря на технологический прогресс и цифровизацию денежного обращения, в некоторых регионах Российской Федерации и среди

⁵Более половины россиян перешли на использование СБП. Banki.ru.
URL: <https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11010798>.

отдельных слоёв населения наличные деньги выступают основным средством платежа. Тенденции цифровизации финансовой системы и сокращение наличного обращения не мешают наличным деньгам сохранять свою ликвидность и универсальность, они остаются удобным средством расчёта при мелких и повседневных транзакциях. Актуальность наличных средств расчёта в нашей стране обусловлена неустойчивостью финансовой системы. В таких условиях население предпочитает иметь часть своих сбережений в физической форме.

Современные финансовые технологии, такие как FinTech-компании, направлены на оптимизацию финансовых процессов. Они вносят постоянные, существенные коррективы в денежно-кредитную политику государства, её цифровизацию и трансформацию, повышение уровня финансовой безопасности.

Подводя итоги, следует отметить влияние уровня финансовой безопасности на развитие цифровой трансформации денежного оборота в стране. Стабилизация геополитической обстановки и укрепление экономической безопасности способствуют росту темпов развития инновационных финансовых технологий. Надёжная финансовая безопасность способствует развитию инновационных технологий в сфере безналичных расчётов, повышает степень доверия потребителей.

Список источников

1. Кошмина А. С. Правовая природа безналичных денежных средств // Концепция развития частного права: стратегия будущего: Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов, Курск, 20 мая 2020 года. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2020. С. 20-23. EDN: PУBKSD. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43946316>.
2. Ефимова Л. Г. Технический прогресс и отдельные проблемы гражданского права // Государство и право. 2022. № 10. С. 84-92. <https://doi.org/10.31857/S102694520018325-8>. EDN: SBCKNG.
3. Гаврилюк Р. В., Носаненко Г. Ю., Гаврилюк А. Р. Понятие «деньги» в современной экономике и юриспруденции // Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10, № 3(36). С. 378-384. <https://doi.org/10.26140/bgz3-2021-1003-0094>. EDN: AUNUW.
4. Кондратов М. А. Состояние денежного обращения России // Молодой исследователь-2024: сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса, (Петрозаводск, 26 февраля 2024 года). Петрозаводск: Международный центр научного партнёрства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2024. С. 71-76. EDN: MMYCIC. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_61326451_67458169.pdf.
5. Российская федерация. Законы. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ. [Консультант Плюс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/.
6. Российская федерация. Законы. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ. URL: [Консультант Плюс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/.
7. Букетова А. В., Куклин А. В. О состоянии денежного обращения в России // Вектор экономики. 2023. № 3(81). Порядковый № 15. EDN: TAILXA. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_53757834_52324502.pdf.
8. Официальный сайт Банка России. URL: <https://cbr.ru/statistics/ms/>.
9. Верига А. В., Юрченко М. А. Совершенствование системы безналичных расчётов в условиях становления экономики региона // Менеджер, научный журнал

ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 2017. № 1(79). С. 81-90. EDN: YPXPXV. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32491408>.

10. Волощенко Л. М., Оболенева Е. Е. Развитие безналичного денежного обращения: мировой опыт // Первый экономический журнал. 2023. № 8(338). С. 138-146. https://doi.org/10.58551/20728115_2023_8_138. EDN: AFRCHK.

11. Лисин А. В. Причины развития безналичного денежного обращения в Российской Федерации // Universum: экономика и юриспруденция. 2022. № 9(96). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-razvitiya-beznalichnogo-denezhnogo-obrascheniya-v-rossiyskoy-federatsii>.

12. Хохлова С. В., Афанасьев И. Ю. Развитие финансовых технологий в банковском бизнесе России: проблемы и решения // Инновации и инвестиции. 2022. № 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-finansovyh-tehnologiy-v-bankovskom-biznese-rossii-problemy-i-resheniya>.

Информация об авторах

Н. В. Перловская – кандидат экономических наук, доцент;
Ю. С. Расторгуева – старший преподаватель.

Information about the authors

N. V. Perlovskaya – PhD in Economics, Associate Professor;
Yu. S. Rastorgueva – Senior lecturer.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.
The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 17.04.2025; одобрена после рецензирования 16.05.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 17.04.2025; approved after reviewing 16.05.2025; accepted for publication 21.05.2025.